

Regulácia spracovania živočíšnych produktov v poľnohospodárskych podnikoch s cieľom priniesť hodnotu a stimulovať miestne ekonomiky

www.af4eu.eu

Ovce plemena Churra Galega Bragançana

Pastieri oviec Churra Galega Bragançana a kôz Preta de Montesinho v horách severovýchodného Portugalska čelia čoraz väčším výzvam v dôsledku volatility trhu a vyludňovania vidieka. Tieto pôvodné plemená, ktoré sú známe svojou odolnosťou a kvalitou svojich výrobkov – mäsa, mlieka, vlny a kože – ponúkajú veľký potenciál na spracovanie výrobkov s pridanou hodnotou, ale vnútroštátne regulačné rámce sú často reštriktívne a obmedzujú

hospodársku životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov. Článok 1 kapitola 1 bod 3 nariadenia (ES) č. 852/2004 umožňuje členským štátom stanoviť vnútroštátne pravidlá pre priamy predaj malých množstiev primárnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi alebo miestnemu obchodu. Prispôbenie týchto ustanovení kontextu malých prežúvavcov môže uľahčiť spracovanie v poľnohospodárskych podnikoch a miestny predaj, čím sa zaručí bezpečnosť potravín a ochrana spotrebiteľa. Odporúčania zahŕňajú zjednodušenie licencií pre malé rodinné jednotky, podporu mobilných bitúnkových a spracovateľských jednotiek a školenie v technikách remeselnej výroby, ako je výroba syra, konečná úprava vlny a činenie kože. Spracovanie kozieho a jahňacieho mäsa, ako aj vysokokvalitného syra a vlny môže zvýšiť ziskové marže až o 60 percent pri zachovaní biodiverzity a kultúrneho dedičstva. Vykonávanie týchto opatrení môže oživiť znevýhodnené vidiecke hospodárstva, podporiť udržateľné poľnohospodárske postupy a posilniť postavenie poľnohospodárov, aby si udržali hodnotu namiestnej úrovni. Podporuje aj zamestnanosť rodín, konsolidáciu rodín a posilnenie sociálnej odolnosti. Oceňovanie rodinnej práce zabezpečuje prenos poznatkov a posilňuje komunitné väzby, ktoré sú nevyhnutné pre udržateľnosť vidieka. Tento regulačný model je príkladom toho, ako podporiť malé poľnohospodárske komunity pri dodržiavaní noriem bezpečnosti potravín a hygieny.

José Castro(1), Isa Pais-Aleixo(2),
Eduardo Pousa(1), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.